

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.711.1-018-002-08: 616.833.53-073

**Мирджураев Эльбек Миршавкатович,
Акилов Джахонгир Хабибуллаевич,****Джаббаров Азиз Мухитдинович,**
Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников при МЗ РУз**Киличев Ибодулла Абдуллаевич,****Адамбаев Zufar Ибрагимович**

Ургенчский филиал

Ташкентской Медицинской Академии

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7385096>**АННОТАЦИЯ**

Были обследованы 61 военнослужащих срочной военной службы (ВСВС) в возрасте от 19 до 24 год. У всех пациентов наблюдался острый вертеброгенный болевой синдром в поясничной области. Больные были подразделены на две группы: основную (31 пациентов) и контрольную (30 пациентов). В основной и контрольной группах применяли стандартные медикаментозные и немедикаментозные средства (НПВС, миелорелаксанты, витамины группы В, физиотерапия, массаж), а в основной группе помимо традиционного лечения проводили ЛФК. Применение ЛФК в комплексном лечении болей в спине у ВСВС способствует снижению интенсивности болевого синдрома, ускорению сроков купирования боли, нормализации мышечного тонуса, регрессу неврологической симптоматики, увеличению объема движений в позвоночнике. Помимо этого, необходимо отметить, простоту и экономичность ЛФК, потому что на проведения ее не нужно никаких дополнительных средств.

Ключевые слова: дорсалгия, боль в спине, военнослужащие срочной военной службы, лечебная физкультура

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich,**Akilov Djakhongir Khabibullaevich,****Jabbarov Aziz Mukhitdinovich,**

Center for the Development of Professional Qualifications of

Medical Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Kilichev Ibadulla Abdullaevich,**Adambaev Zufar Ibragimovich**

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

**EFFICIENCY OF EXERCISE THERAPY IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH DORSALGIA IN
CONSCRIPT MILITARYSERVICEMEN****ANNOTATION**

Were examined 61 conscript military servicemen (CMS) aged 19 to 24 years. All patients had acute vertebral pain syndrome in the lumbar region. The patients were divided into two groups: the main group (31 patients) and the control group (30 patients). In the main and control groups, standard medication and non-medication were used (NSAIDs, muscle relaxants, B vitamins, physiotherapy, massage), and in the main group, in addition to traditional treatment, exercise therapy was performed. The use of exercise therapy in the complex treatment of back pain in CMS contributes to a decrease in the intensity of pain syndrome, an acceleration of the time for relief of pain, normalization of muscle tone, regression of neurological symptoms, and an increase in the range of motion in the spine. In addition, it should be noted that exercise therapy is simple and economical, because it does not require any additional funds.

Key words: dorsalgia, back pain, conscript military servicemen, physiotherapy, exercise therapy

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich,**Akilov Djakhongir Khabibullaevich,****Jabbarov Aziz Mukhitdinovich,**

O'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi

tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Qilichev Ibadulla Abdullaevich,**Adambaev Zufar Ibragimovich**

MUDDATLI HARBIY XIZMATCHILARDA BEL SOHASIDAGI OG'RIG'INI KOMPLEKS DAVOLASHDA DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYANI SAMARADORLIGI**ANNOTATSIIYA**

19 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 61 nafar muddatli harbiy xizmatchilar (MHX) tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Barcha bemorlarda bel sohasida o'tkir vertebrogen og'riq sindromi bor edi. Bemorlar ikki guruhga bo'lindilar: asosiy guruh (31 nafar bemor) va nazorat guruhi (30 nafar bemor). Asosiy va nazorat guruhlariga standart medikamentoz va nomedikamentoz vositalar (NYAQP, mielorelaksantlar, B-gurux vitaminlari, fizioterapiya va massaj) qo'llanildi, asosiy guruhda an'anaviy davolashdan tashqari davolovchi jismoniy tarbiya ham o'tkazildi. Bel sohasidagi og'riqlar bilan kasallangan MHXlarda kompleks davolash bilan birga davolovchi jismoniy tarbiya qo'llanilganda, og'riq sindromining jadalligini kamaytiradi, og'riqni qoldirish vaqtini tezlashtiradi, mushak tonusini normallashtiradi, nevrologik simptomlarni kamaytiradi va umurtqa pog'onasida harakatlar hajmini oshiradi. DJT soddaligi va iqtisodiy samaradorligidan tashqari shuni ta'kidlash lozimki, uni qo'llash uchun qo'shimcha mablag' talab qilmaydi.

Kalit so'zlar: dorsalgia, bel sohasida og'rig'i, muddatli harbiy xizmatchilar, davolovchi jismoniy tarbiya.

Боль в спине является одной из актуальных проблем медицины в силу ее высокой распространенности. В течение жизни хотя бы один эпизод боли в спине отмечается у 70-80% населения, ежегодно этот недуг поражает более 1/3 населения [1, 3, 8]. Примерно в 60% случаев боль в спине имеет так называемое доброкачественное течение и проходит в течение 2-3 недель [5, 6, 8]. Актуальность данной проблемы обусловлена массовостью распространения данной формы патологии не только среди мирного населения, она также высоко распространена и среди военнослужащих. Почти 85% военнослужащих срочной военной службы (ВСВС) за период службы испытывали вертеброгенные боли.

Несмотря на существующие большое количество методов лечения болей в спине [2, 4, 5, 6, 9, 10], до 36% леченных больных продолжают испытывать боль в спине различной интенсивности [1, 3].

Оптимизация лечения больных с острой болью в спине является важной и пока не до конца решенной задачей.

Целью исследования было выявить эффективность ЛФК в комплексном лечении острой поясничной вертеброгенной боли у военнослужащих срочной военной службы.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 61 военнослужащих срочной военной службы, средний возраст которых составил $19,5 \pm 0,2$ года. Всем больным проводили общее неврологическое обследование, вертеброневрологическое исследование, рентгенологическое исследование пораженного отдела позвоночника.

Больные были подразделены на две группы: основную (31 пациент) и контрольную (30 пациент). В основной и контрольной группах применяли стандартные медикаментозные и немедикаментозные средства (НПВС, миелорелаксанты, витамины группы В, физиотерапия, массаж), а в основной, помимо традиционного лечения проводили ЛФК. Причем, в зависимости от выраженности и остроты болевого синдрома, в первые 5-6 дней острого периода назначались ЛФК, характеризующиеся проведением упражнений на конечности, в положении лежа. В последующие дни, когда острота болевого синдрома снижалась, проводили упражнения на мышцы туловища (табл. 1).

Эффективность проводимого лечения оценивалась по следующим критериям: 1) интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ – 10 баллов); 2) мышечно-тонические проявления; 3) объем движений в позвоночнике.

Степень выраженности мышечно-тонического синдрома (МТС) определяли, вычисляя индекс мышечного синдрома (ИМС):

1) выраженность спонтанных болей: 1 балл – в покое болей нет, появляются при нагрузке; 2 балла – боли незначительны в покое, усиливаются при движении; 3 балла – боли в покое, нарушается сон, вынужденная поза;

2) тонус мышц: 1 балл – палец легко погружается в мышцу; 2 балла – для погружения необходимо определенное усилие; 3 балла – мышца каменной плотности;

3) болезненность мышц: 1 балл – при пальпации пациент говорит о наличии боли; 2 балла – ответ на пальпацию мимической реакцией; 3 балла – ответ общей двигательной реакцией;

4) продолжительность болезненности: 1 балл – болезненность прекращается сразу; 2 балла – продолжается до 1 мин; 3 балла – продолжается более 1 мин;

5) степень иррадиации болей при пальпации: 1 балл – болезненность локализуется в месте пальпации; 2 балла – боль распространяется на рядом расположенные ткани; 3 балла – боль распространяется на отдаленные области.

ИМС оценивают по сумме баллов названных признаков: I степень (легкая) – ИМС до 5 баллов; II (средняя, умеренная) – от 5 до 12 баллов; III (тяжелая, выраженная) – более 12 баллов.

Объем движений в пораженном сегменте оценивали по 4-бальной шкале (0 – объем движений не ограничен, 1 балл – легкое ограничение, 2 балла – умеренно ограничен, 3 балла – резко ограничен).

Задачей электрофизиологического обследования, было оценить выраженность повреждения нейромоторного аппарата с оценкой двигательной и чувствительной порций спинномозгового корешка. Исследование осуществляли на 4-канальном компьютерном электронейромиографе («Нейро-ЭМГ-4» компании «Нейрософт»).

Результаты исследования их обсуждение

У всех больных имели место жалобы на интенсивные болевые ощущения в пояснично-крестцовой области, резко усиливающиеся при движениях и ослабевающие в состоянии покоя. Помимо этого, у всех больных отмечали чувство скованности и мышечного напряжения в поясничной области. Провоцирующими факторами развития острой поясничной боли выступили: физическая нагрузка на позвоночник и переохлаждение.

При клиническом осмотре часто выявлялось наличие вертебральных деформаций в поясничном отделе в виде сглаженности лордоза в 83,6% наблюдений (51 пациент) и сколиоза в 19,7% наблюдений (12 пациент). При пальпации отмечалась выраженная болезненность паравертебральных точек на уровне LIV, LV и SI, соответственно, в 59,0% (36 пациент), 78,7% (48 пациент) и 90,2% (55 пациент) наблюдений. У всех больных отмечались положительные симптомы натяжения с ног (Лассега) от 70 до 30 градусов.

Болевой синдром у больных по шкале ВАШ до лечения находился в диапазоне 6-8 баллов и статистически значимо не отличался в основной контрольной группах. Объем движений в поясничном отделе позвоночника и ИМС до лечения в основной и контрольной группах также был сопоставим и составлял 2,5 и 12,5 баллов соответственно (табл. 2).

ЭНМГ исследование позволило объективно установить наличие рефлекторного повышения тонуса в паравертебральной мускулатуре, вызванного болевой афферентацией из пораженных ПДС. Для этого исследовали скорость проведения импульса в м/с по сенсорным (n.peroneus superficialis) и моторным (n.peroneus) волокнам нижних конечностей в основной и контрольной группах до лечения, которые как видно из таблицы 1 в основной и контрольной группах были снижены и достоверно друг от друга не отличались (табл. 2).

В результате проведенного лечения болевой синдром был купирован в основной группе в среднем в течение $8,9 \pm 0,3$ сут., тогда как в контрольной группе для этого потребовалось $10,0 \pm 0,4$

сут. ($p < 0,05$). Выраженность болевого синдрома в основной группе после лечения был достоверно ($p < 0,05$) лучше, чем в контрольной группе (табл.2). Достигнутый терапевтический эффект характеризовался полной ликвидацией спонтанных болевых ощущений в пояснично-крестцовой области у больных основной группы.

Было установлено статистически достоверное снижение выраженности ИМС как в основной, так и в контрольной группах (табл.2). Однако, выраженность ИМС после лечения был достоверно ниже в основной группе по сравнению с таковым в контрольной ($p < 0,05$).

Курс терапии способствовал также снижению ограничению движений в поясничном отделе позвоночника с тенденцией к достоверной ($p < 0,05$) положительной динамике в основной группе, по сравнению с контрольной (табл.2).

По данным ЭНМГ исследования и в основной и в контрольной группах ЭНМГ данные улучшились, однако, в основной группе эти данные были достоверно ($p < 0,05$) лучше, чем в контрольной группе (табл.2).

Таким образом, в результате проведенного комплекса восстановительного лечения с включением ЛФК у пациентов с болями в спине ВСВС отмечалось снижение интенсивности болевого синдрома, ускорение сроков купирования боли, нормализация мышечного тонуса, регресс неврологической симптоматики, увеличение объема движений в позвоночнике и тем

самым восстановление оптимального двигательного стереотипа в позвоночном столбе. Полученные нами данные об эффективности ЛФК при болях в спине подтверждаются другими исследователями, однако они отмечают, что при изолированном применении ЛФК при болях в спине анальгетический эффект будет кратковременным [7].

При применении ЛФК при болях в спине происходит развитие таких физических качеств, как сила, выносливость и гибкость позвоночника. На этом фоне улучшается прогноз заболевания, психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов. Занятия ЛФК с последующим применением физиотерапии хорошо переносятся пациентами, не вызывают обострений и побочных реакций. Проведение ЛФК не требует высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования и может проводиться в условиях поликлиники, стационара, санатория, реабилитационного центра.

Выводы

1. Применение ЛФК в комплексном лечении болей в спине у военнослужащих срочной военной службы способствует снижению интенсивности болевого синдрома, ускорению сроков купирования боли, нормализации мышечного тонуса, регрессу неврологической симптоматики, увеличению объема движений в позвоночнике.

2. Применение ЛФК характеризуется простотой применения и экономичностью, потому что на проведения ее не требуется никаких дополнительных средств.

Таблица 1

Комплекс ЛФК, применяемый в остром периоде (начальный этап)

1)	Исходное положение (И.п.) лежа. Сгибание и разгибание стоп и пальцев кистей в кулак
2)	И.п. лежа, левая нога согнута в колене. Сгибание и разгибание правой ноги, скользя пяткой по постели. После 8-10 повторений – то же другой ногой
3)	И.п. лежа. Поочередные поднимания рук вверх
4)	И.п. лежа, левая нога согнута в колене. Отведение правой ноги в сторону. После 8-10 повторений – то же другой ногой
5)	И.п. лежа, руки к плечам. Круги согнутыми руками вперед и назад
6)	И.п. лежа. Поочередные выпрямления ног в коленях, опираясь бедрами о валик
7)	И.п. лежа, ноги согнуты. Поочередное сгибание согнутых ног к животу
8)	И.п. лежа. Сгибание рук к плечам в сочетании с дыханием
9)	И.п. лежа, ноги согнуты. Поочередное отведение коленей в стороны
10)	И.п. лежа, ноги согнуты. Руки вверх – вдох, прижать колено к животу – выдох. То же – другой ногой
11)	И.п. лежа, ноги врозь. Ротация ног внутрь и наружу
12)	И.п. лежа. Диафрагмальное дыхание

Комплекс ЛФК, применяемый на втором этапе острого периода

13)	И.п. лежа, ноги согнуты. Приподнимание крестца с опорой на нижнегрудной отдел позвоночника и стопы за счет кифозирования поясничного отдела позвоночника.
---	---

14)	И.п. лежа, ноги согнуты. Приподнимание головы с одновременным напряжением мышц брюшного пресса.
15)	И.п. лежа. Статическое напряжение больших ягодичных мышц. 8-10 напряжений каждое по 4-6 с.
16)	И.п. лежа, ноги согнуты врозь. Левую руку вверх – вдох. Опустить руку вперед-вниз-внутрь, приподнять голову и плечи, потянуться рукой к правому колену – выдох. То же другой рукой.
17)	И.п. лежа. Поочередные сгибания ног. При выпрямлении давить стопой на постель, кифозируя при этом поясничный отдел позвоночника.
18)	И.п. лежа. То же упражнение, что и №17, но выполняется двумя ногами одновременно.
19)	И.п. лежа, под ногами валик. Приподнимание таза за счет кифозирования поясничного отдела позвоночника.
20)	И.п. упор на коленях. Сесть на пятки, не отрывая кистей от постели и вернуться в и.п. При возвращении в и.п. не прогибаться!
21)	И.п. упор на коленях. Сгибание позвоночника (без пригибания при возвращении в и.п.!).

Таблица 2

Некоторые клиничко-параклиническиданные у обследованных больных в динамике лечения

Показатели	Основная группа		Группа сравнения	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Интенсивность боли при движении по ВАШ	7,2±0,2	0,3±0,1#*	7,1±0,3	2,7±0,3
Объем движений в пораженном ПДС	2,5±0,2	0,5±0,1#*	2,5±0,3	1,5±0,2
ИМС	12,5± 0,2	1,0±0,2 #*	12,5± 0,2	4,8±0,2
СПИ, сенсорные волокна (n.peroneussuperficialis), м/с	23,8±3,7	56,3±4,7#*	22,4±5,7	42,2±4,6
СПИ, моторные волокна (n.peroneus), м/с	28,1±3,5	40,2±3,1#*	27,7±4,7	37,6±4,5

Примечание: # - достоверность >0,001 между данными основной группы до и после лечения;

*- достоверность >0,05 между данными основной и контрольной группы после лечения.

Список литературы

1. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Структура и характер болей в спине среди амбулаторных больных неврологической клиники // Вестник Ташкентской медицинской академии. – Ташкент, 2016. – №2. – С.55–57.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Комплексная коррекция клиничко-нейрофизиологических проявлений дискогенных дорсопатий // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л.Поленова, том VIII (специальный выпуск). – Санкт-Петербург, 2016. – №1. – С. 12–13.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Детализация и выраженность боли при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника // Проблемы современной науки и образования. – Москва, 2016. – №10 (52). – С.176–181.
4. Киличев И.А., Адамбаев З.И. Вертеброгенные радикулопатии: метод оптимизации консервативной терапии // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л.Поленова, том VIII (специальный выпуск). – Санкт-Петербург, 2016. – №1. – С. 51–53.
5. Насонов Е.Л., Яхно Н.Н., Каратеев А.Е. и др. Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус. Научно-практическая ревматология. 2016;54(3):247-65.
6. Садоха К.А., Головки А.М., Кротов В.В. Боль в спине: причины возникновения, диагностика, лечение, современный взгляд на проблему // Медицинские новости. – 2018. – №1. – С. 63–68.
7. Стариков С.М., Поляев Б.А., Болотов Д.Д. Физическая реабилитация в комплексном лечении больных с дорсопатиями: Монография РМАПО. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Красная звезда, 2012. 154 с.
8. Poquet N, Lin CW, Heymans MW, et al. Back schools for acute and subacute non-specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 26;4:CD008325. doi: 10.1002/14651858.CD008325.pub2.
9. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forcica MA. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017 Apr 4;166(7): 514-530. doi: 10.7326/M16-2367. Epub 2017 Feb 14.
10. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 2018 Jan;27(1):60-75. doi: 10.1007/s00586-017-5099-2. Epub 2017 Apr 20.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000